

LOGEOKATM
SCIENCE

UGA
Université
Grenoble Alpes

DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

II International Scientific and Theoretical Conference

17 DECEMBER 2023

Université Grenoble Alpes, FRANCE

CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute, INDIA

LOGEOKA[™]
SCIENCE

UGA
Université
Grenoble Alpes

DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

II International Scientific and Theoretical Conference

17 DECEMBER 2023

Université Grenoble Alpes, FRANCE

CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute, INDIA

*indexing

Google Scholar

OpenAIRE

zenodo

VIRTUAL VA TO‘LDIRILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARINING MOHIYATI VA ULARNI TURLI SOHALARDA QO‘LLASH ISTIQBOLLARI

Xusainov Farrux Faxritdinovich

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali,
Iqtisodiyot fakulteti, RI-122 guruhi, 2-bosqich talabasi.*

orcid.org/0009-0002-6222-6497

khusainov.work@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqola virtual reallik (VR) va to‘ldirilgan reallik (AR) texnologiyalari va ularning inson faoliyatining turli jabhalariga ta‘siri haqida to‘liq ma‘lumot beradi. Maqolada VR va ARning asosiy atamalari, rivojlanish tarixi, ishlash tamoyillari hamda ularni qo‘llash sohalari muhokama qilingan.

Maqolaning birinchi qismi asosiy atamalarni aniqlash va VR hamda AR texnologiyalarining rivojlanish tarixining qisqacha tafsilotiga bag‘ishlangan. Keyingi qismlarda u virtual reallikning asosiy tamoyillari, jumladan, texnik jihatlar va vizual effektlar haqida batafsil ma‘lumot beradi. To‘ldirilgan reallik virtual va real olamlarni birlashtirish kontekstida o‘rganiladi.

Quyida VR va AR texnologiyalarining turli sohalarda, jumladan, muhandislik, ta‘lim, fan, tibbiyot, biznes, sanoat, o‘yin va kino sanoati va turizmdagi roli muhokama qilinadi. Har bir soha texnologiyaning kundalik hayotga va kasbiy muhitga ta‘sirining turli jihatini ifodalaydi.

Bundan tashqari, ushbu maqolada texnologik taraqqiyot va VR hamda AR rivojlanishining hozirgi tendentsiyalari bilan bog‘liq muammolarni, sun‘iy intellekt, grafik takomillashtirish va rezolyutsiyalarning ushbu texnologiyalar evolyutsiyasiga ta‘siri, VR va AR-dan foydalanishning axloqiy va ijtimoiy-madaniy jihatlarini, masalan, maxfiylik, xavfsizlik va ijtimoiy o‘zaro munosabatlarga ta‘siri ham batafsil ko‘rib chiqilgan.

Xulosa qilib, tahlil natijalari umumlashtirilib, virtual va to‘ldirilgan reallik texnologiyalarining kelajakdagi rivojlanishi haqida fikr bildirilgan. Bu texnologiyalarning mahsuldorlik va iqtisodiy o‘sishga ta‘siri, ularni amalga oshirishda tartibga solish va axloqiy masalalarga mutanosib yondashish muhimligiga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar

*Virtual reallik,
to‘ldirilgan reallik,
sun‘iy intellekt,
innovatsiyalar,
texnologik taraqqiyot,
maxfiylik, xavfsizlik,
etika, simulyatsiya,
buyumlar interneti (IoT),
texnologiya
integratsiyasi, virtual
hamkorlik, real vaqtda
grafika, ishlab
chiqarishni
optimallashtirish,
innovatsion ta‘lim
dasturlari, mahsuldorlik,
iqtisodiy o‘sish, turizm,
tibbiyot.*

THE ESSENCE OF VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES AND THE PROSPECTS OF THEIR APPLICATION IN DIFFERENT FIELDS

Farrukh Khusainov

*Student of Samarkand Branch of Tashkent State University of Economics,
Faculty of Economics, group RI-122.*

orcid.org/0009-0002-6222-6497

khusainov.work@gmail.com

Abstract

This article provides a comprehensive overview of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) technologies and their impact on various aspects of human activity. The article discusses the main terms of VR and AR, the history of development, the principles of operation, and the areas of their application.

The first part of the article is devoted to the definition of key terms and a brief description of the history of the development of VR and AR technologies. In the following sections, he details the basic principles of virtual reality, including technical aspects and visual effects. Augmented reality is studied in the context of combining virtual and real worlds.

The following discusses the role of VR and AR technologies in various fields, including engineering, education, science, medicine, business, industry, gaming and film industries, and tourism. Each field represents a different aspect of technology's impact on everyday life and the professional environment.

In addition, this article discusses issues related to technological progress and current trends in the development of VR and AR, the impact of artificial intelligence, graphic enhancement and resolutions on the evolution of these technologies, ethical and socio-cultural aspects of the use of VR and AR, e.g. , implications for privacy, security, and social interactions are also discussed in detail. In conclusion, the results of the analysis are summarized and an opinion is expressed about the future development of virtual and augmented reality technologies. Emphasis is placed on the impact of these technologies on productivity and economic growth, and the importance of balancing regulatory and ethical issues in their implementation.

Key words

*Virtual reality,
augmented reality,
artificial intelligence,
innovation, technological
progress, privacy,
security, ethics,
simulation, Internet of
Things (IoT), technology
integration, virtual
collaboration, real-time
graphics, production
optimization, innovative
learning programs,
productivity, economic
growth, tourism,
medicine.*

KIRISH

Atamalar ta'rifi.

Virtual reallik (VR) va to'ldirilgan reallik (AR) innovatsion texnologiyalar bo'lib, atrofimizdagi dunyoni idrok etish uslubimizni o'zgartiradi.

- Virtual reallik (VR) – bu foydalanuvchi kompyuter simulyatsiyasi dunyosi bilan o'zaro aloqada bo'lishi mumkin bo'lgan immersiv virtual muhitni yaratuvchi texnologiya. Ushbu texnologiya virtual dunyoga to'liq sho'ng'ishni ta'minlash uchun virtual ko'zoynak va kontrollerlar kabi maxsus jihozlardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

- To'ldirilgan reallik (AR) – bu VRdan farqli o'laroq, real dunyoni almashtirmaydigan, balki uni virtual obyektlar va jismoniy muhitdagi ma'lumotlarni joylashtirish orqali to'ldiradigan texnologiya hisoblanadi. Foydalanuvchi virtual elementlarni bir vaqtning o'zida idrok etish bilan birga real borliq bilan aloqani saqlab qoladi.

Rivojlanish tarixi.

1-rasm. "Sensorama" qurilmasi, Stenford, 1960-y.

Virtual reallik (VR)ning tarixi 1950-yillarda, olimlar va muhandislar atrofimizdagi dunyoning sun'iy simulyatsiyasini yaratish bo'yicha tadqiqotlar olib borishganida boshlandi. Ushbu yo'nalishdagi dastlabki qadam 1960-yillarda Stenforddagi Inson va kompyuterning o'zaro ta'siri laboratoriyasida Sensorama loyihasi bo'ldi. Ushbu qurilma video, tovush va hatto hidlarni birlashtirgan ko'p sensorli tajribani taklif qiladi, bu birinchi ko'p sensorli virtual reallik qurilmalaridan biri hisoblangan.

1980-yillarda, kompyuter o'yinlari paydo bo'lishi bilan, Atari's Battlezone kabi birinchi 3D grafik yechimlar qo'llanila boshlandi. Biroq, o'sha paytda texnologiya cheklangan edi va VRning hayotga to'liq tadbiiq bo'lishi sodir bo'lmadi. Bu holat 1990-yillarda virtual reallik minigarnituralarining birinchi prototiplari paydo bo'lganida o'zgarib boshladi, lekin yuqori xarajatlar va texnologik cheklovlar sanoatning sezilarli yutuqlarga erishishiga to'sqinlik qildi.

2000-yillarda grafika yaxshilanishi, kuchliroq kompyuterlarning paydo bo'lishi va Oculus Rift kabi zamonaviy eshitish vositalarining rivojlanishi bilan VR yana e'tiborga tushdi. 2010-yillardan beri arzon va ilg'or qurilmalar paydo bo'lishi bilan VR tijorat muvaffaqiyatiga aylandi. Oculus Rift, HTC Vive va PlayStation VR iste'molchilar orasida mashhur bo'lib, virtual olamlarda ajoyib tajribani taqdim etadi.

Hozirgi vaqtda VR turli sohalarda qo'llaniladi. Ta'limda – virtual joylarga ega o'quv dasturlari, tibbiyotda – jarrohlarni tayyorlash va rehabilitatsiya qilish uchun, sanoatda – xodimlarni o'qitish va virtual simulyatsiyalarni yaratish uchun qo'llaniladi.

To'ldirilgan reallik (AR) 1960-yillarda, tadqiqotchilar foydalanuvchilarga yangi ma'lumotlar va o'zaro ta'sir darajasini ta'minlash uchun kompyuterlar real dunyoga qanday integratsiyalashuvini ko'rib chiqib boshlaganlarida ildiz otgan. Bu davr Ivan Suter va Ivan Yarkon kabi olimlarning ishini o'z ichiga oladi, ular to'ldirilgan reallik haqidagi ilk tushunchalarni ishlab chiqishga hissa qo'shgan.

1990-yillarda ilmiy izlanishlar ko‘proq amaliy ahamiyatga ega bo‘la boshladi. Tomas Kreyg boshchiligidagi NASA virtual reallik laboratoriyasidagi “Virtual Fixtures” loyihasi ARning dastlabki namunasi edi. Ushbu loyiha operatorning idrok etish va atrof-muhit bilan o‘zaro ta‘sirini yaxshilash maqsadida real muhitda virtual elementlarni yaratish uchun to‘ldirilgan reallikdan foydalangan.

2-rasm. “Virtual Fixtures” loyihasi, NASA, 1992-y.

2000-yillarda mobil texnologiyalarning, xususan, kamerali smartfonlarning keng tarqalishi bilan AR keng omma uchun ochiq bo‘ldi. To‘ldirilgan reallikdan foydalangan holda ilovalar yaratish uchun ochiq manba kodini taqdim etuvchi ARToolKit loyihasi dasturchilar uchun mashhur vositaga aylandi.

So‘nggi o‘n yillikda hisoblash texnikalarining rivojlanishi va Microsoft kompaniyasining HoloLens hamda Google Glass kabi yuqori texnologiyali qurilmalari paydo bo‘lishi bilan to‘ldirilgan reallik yanada kengroq qo‘llanila boshlandi.

2016-yilda Pokemon Go ilovasi ommabop madaniyatda to‘ldirilgan reallikni muvaffaqiyatli amalga oshirishning yorqin namunasiga aylandi. Ushbu o‘yin-ilova Niantic Labs tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u Pokemonning virtual olamini smartfon kameralari va geolokatsiyadan foydalangan holda foydalanuvchilarning haqiqiy dunyosi bilan birlashtirdi. Foydalanuvchilar virtual va real hayot elementlarini birlashtirgan holda virtual Pokemonni topish va ushlab uchun real hayotdagi, o‘zlari yangi joylarni kashf qilishlari mumkin edi. Pokemon Go nafaqat to‘ldirilgan reallikning obro‘sin oshirdi, balki atrofimizdagi dunyo bilan o‘zaro munosabatning yangi shakllariga jamoatchilik qiziqishini uyg‘otib, o‘yin sanoatida o‘zining salohiyatini namoyish etdi.

Bu texnologiyalar nafaqat o‘yin vositasi, balki ta‘lim, tibbiyot, biznes va boshqa sohalarda ham samarali vositaga aylanib, e‘tiborni jalb qilishda davom etmoqda. Keyingi bo‘limlarda zamonaviy dunyoda ushbu texnologiyalarning asosiy tamoyillari va qo‘llanilishini ko‘rib chiqamiz.

Virtual reallik (VR).

Virtual reallik (VR) jozibali virtual tajribani yaratishni ta‘minlaydigan bir nechta asosiy tamoyillarga asoslanadi. Bu tamoyillar vizual, audio va taktill aspektlarni, shuningdek, foydalanuvchining virtual muhit bilan o‘zaro munosabati usullarini o‘z ichiga oladi.

VR tizimlarining asosiy komponentlari.

1. Vizual qurilmalar:

- VR minigarnaturalari: foydalanuvchining real dunyoni ko‘rishini bloklaydigan va virtual muhit yaratish uchun vizual signallarni beruvchi asosiy qurilma.

- Yuqori aniqlikdagi displeylar: jozibador vizual muhitga sho‘ng‘ish uchun muhim bo‘lgan aniq tasvirlarni taqdim etadi.

- Ko‘z va harakatni kuzatish sensorlari: tizimga foydalanuvchining ko‘zlari va boshi harakatlariga javob berishga imkon beradi, bu esa yanada tabiiy o‘zaro ta’sirni ta’minlaydi.

2. Ovoz effektlari:

- 3D tovush: turli yo‘nalishlardan tovushlar va shovqinlar kelishiga imkon berib, immersiv tajriba yaratadi, bu virtual olam atmosferasini yaxshilaydi.

3. Taktill sezgi bilan o‘zaro ta’siri:

- Kontroller va qo‘lqoplar: foydalanuvchiga obyektlarga teginish, manipulyatsiya qilish va turli harakatlarni bajarish orqali virtual dunyo bilan o‘zaro aloqada bo‘lishiga imkon yaratadi.

- Harakat datchiklari: tabiiy va aniq o‘zaro ta’sirlarni ta’minlab, foydalanuvchining qo‘l va tana harakatlarini kuzatib boradi.

Virtual muhit yaratish tamoyillari.

1. 3D modellashtirish:

- Haqiqiy modellar: vizual idrok etishni yaxshilash uchun obyektlar va muhitlarning batafsil va real 3D modellarini yaratish.

- Animatsiya: dinamik va jozibali virtual dunyo yaratish uchun obyektlar va belgilarga animatsiya qo‘shish.

2. Harakatni kuzatish texnologiyalari:

- Joylashuvni kuzatish tizimlari: fazoda real o‘zaro ta’sirni ta’minlab, foydalanuvchi harakatlarini aniq kuzatish uchun sensorlar va kameralardan foydalanadi.

3. Immersiv interfeys:

- Foydalanuvchi interfeysi: chalg‘ituvchi elementlarni minimallashtirib, virtual dunyo bilan o‘zaro aloqa qilish uchun oddiy va intuitiv interfeys yaratish.

To‘ldirilgan reallik (AR).

To‘ldirilgan reallik (AR) – virtual elementlarni foydalanuvchining jismoniy muhiti bilan birlashtiradigan innovatsion texnologiya. AR ning o‘ziga xos xususiyati shundaki, u virtual obyektlar qo‘shilganda ham real dunyo bilan aloqani saqlab turadi. To‘ldirilgan reallik texnologiyasining asosiy jihatlari va qo‘llanilishi quyida muhokama qilinadi.

AR texnologiyasining xususiyatlari.

1. Kameralar va sensorlardan foydalanish:

- Vizual sensorlar: AR tizimga real obyektlar va sirtlarni "ko‘rish" va tanib olish imkonini beruvchi asosiy komponentlar.

- Chuqurluk sensorlari: obyektlarning masofasini aniqlash va virtual hamda real elementlar o‘rtasida silliq qo‘shilish effektini yaratish uchun ishlatiladi.

2. Markerlar va kuzatuv tushunchasi:

- Markerlar va QR kodlar: real fazoda virtual obyektlarning aniq joylashuvini aniqlash uchun foydalaniladi.

- Kuzatuv texnologiyalari: virtual obyektlarni barqaror ko‘rsatish uchun muhim bo‘lgan AR qurilmasining harakati va holatini doimiy kuzatishni ta’minlaydi.

Ushbu bo‘limda VR va AR texnologiyalarining turli sohalarda qo‘llanilishi va ularning istiqbollari ko‘rib chiqamiz.

Virtual reallik (VR) va to‘ldirilgan reallik (AR) ni ta’lim va ilm-fan sohasida qo‘llash.

Virtual va to‘ldirilgan reallik ta’lim va ilm-fan sohasida kuchli vositaga aylanib, o‘rganish, tadqiq qilish va axborot bilan o‘zaro hamkorlik qilish uchun noyob imkoniyatlar yaratadi. Quyida ushbu texnologiyalar katta muvaffaqiyat bilan qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan bir nechta sohalarda bilan tanishib chiqamiz:

1. Virtual ta’lim muhitlari:

- Immersiv darslar: VR virtual sinf xonalari va ma’ruzalar yaratish imkonini beradi, bu yerda o‘quvchilar o‘quv materialini chuqurroq tushunish uchun 3D muhitga sho‘ng‘ishlari mumkin.

- Virtual laboratoriyalar: virtual tajribalar o‘tkazish uchun VR dan foydalanish, bu ayniqsa tabiiy fanlar va kimyo sohaslarida foydalidir.

2. Masofaviy ta’lim:

- Virtual sayohatlar: VR va AR talabalarga virtual joylar va tadbirlarga tashrif buyurish imkoniyatini beradi, bu ayniqsa masofaviy ta’lim uchun muhimdir.

- Virtual stajirovkalar: jismoniy bilim yurtidan uzoqda bo‘lganda ham amaliy tajribaga ega bo‘lish uchun virtual muhitda interaktiv simulyatsiyalar va amaliyotlar tashkil etish.

3. Tadqiqot va ilmiy tajribalar:

- Virtual ssenariylarni simulyatsiya qilish: VR olimlarga murakkab modellarni yaratish va o‘rganish imkonini beradi, masalan, astrofizika, biologiya yoki ekologiya sohaslarida.

- Ma’lumotlarni tahlil qilish uchun AR: molekulyar tuzilmalar yoki 3D genom xaritalari kabi murakkab ilmiy ma’lumotlarni ko‘rish va tahlil qilish uchun AR dan foydalanish.

4. O‘quv o‘yinlari:

- Tarix va geografiya uchun VR: talabalar tarixiy davrlar yoki geografik landshaftlarni o‘rganishi va tushunishi mumkin bo‘lgan virtual olamlarni yaratish.

- Matematika va tillar uchun AR: matematika, tillar va boshqa fanlarni o‘qitishda vizual va interaktiv elementlarni yaratish uchun AR dan foydalanish.

Virtual va to‘ldirilgan reallik axborotdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda ta’lim va tadqiqotning yangi, yanada interaktiv shakllarini yaratish orqali ta’lim va tadqiqotlarni o‘zgartirishga katta hissa qo‘shmoqda.

Virtual reallik (VR) va to‘ldirilgan reallik (AR) ning tibbiyotda qo‘llanilishi.

Virtual va to‘ldirilgan reallik texnologiyalari tibbiyot sohasiga katta foyda keltiradi, bu ham tibbiyot mutaxassislarini tayyorlash, ham diagnostika, davolash va bemorlarni parvarish qilishni yaxshilashga yordam beradi. Tibbiyot sohasida VR va AR qo‘llanilishining bir necha usullari:

1. Tibbiy ta’lim:

- Jarrohlik simulyatorlari: VR tibbiyot talabalari va jarrohlarga murakkab operatsiyalar va muolajalarni taqlid qiluvchi virtual muhitda mashq qilish imkoniyatini beradi.

- Anatomiya uchun to‘ldirilgan reallik: AR talabalar va shifokorlarga bemorning tanasiga proyeksiya qilingan tasvirlar yordamida real vaqtda bemorning ichki tuzilmalarini ko‘rish imkonini beradi.

2. Vizual diagnostika:

- Virtual tibbiy ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish: VR tibbiy ma'lumotlarning MRI yoki KT tasvirlari kabi 3D modellarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa shifokorlarga bemorning ahvolini yaxshiroq tushunish va tahlil qilishda yordam beradi.

- Jarrohlik vizualizatsiyasi uchun AR: jarrohlar jarrohlik sohasi bo'yicha tasvirlar kabi muhim ma'lumotlarni loyihalash uchun AR dan foydalanishi mumkin, bu esa aniqroq va xavfsizroq jarrohlik muolajalarni amalga oshirish imkonini beradi.

3. Reabilitatsiya va davolash:

- Jismoniy reabilitatsiya uchun VR: bemorlar reabilitatsiya mashqlari paytida VRdan foydalanishlari mumkin, bu jarayonni yanada qiziqarli, bemorning ruhiy holatini esa yaxshilashga xizmat qiladi.

- Fobiyaning davolash uchun AR: fobiyasi bor bemorlar nazorat ostidagi muhitda qo'rqinchli ssenariylarga asta-sekin moslashish uchun AR yordamida terapiya olishlari mumkin.

4. Yaxshilangan jarrohlik muolajalari:

- Haqiqiy vaqtda navigatsiya: jarrohlar operatsiya vaqtida muhim tuzilmalarni boshqarish, aniqlikni oshirish va xavflarni minimallashtirish uchun AR dan foydalanishi mumkin.

- Muhim ma'lumotlarni proyeksiya qilish: AR shifokorlarga muhim ma'lumotlarni bevosita o'z ko'rish sohasida ko'rish imkonini beradi, ularni monitorlar yoki hujjatlar bilan chalg'itish zaruratidan xalos qiladi.

5. Bemor terapiyasi va psixoterapiya:

- Og'riqni boshqarish uchun VR: bemorlar o'zlarini virtual muhitga tushish orqali og'riq va stressdan chalg'itish uchun VR dan foydalanishlari mumkin.

- Qo'shimcha ma'lumot uchun to'ldirilgan reallik: bemorlar virtual modellar va ma'lumotlarni ko'rish uchun AR yordamida o'z kasalliklari haqida qo'shimcha ma'lumot olishlari mumkin.

6. Teletibbiyot:

- Konsultatsiya uchun VR va AR: bemorlar virtual va to'ldirilgan reallik muhitida tibbiy maslahatlar va tashxislarni olishlari mumkin, bu ayniqsa uzoq yoki borish qiyin bo'lgan joylar uchun muhimdir.

Ushbu misollar tibbiyot sohasida virtual va to'ldirilgan reallikni qo'llashning keng doirasini namoyish etadi, bu esa yanada samarali o'rganish, aniq tashxis qo'yish, innovatsion davolash va bemorlarga yordam ko'rsatishni yaxshilash imkonini beradi.

Virtual reallik (VR) va to'ldirilgan reallik (AR) ning biznes va sanoatda qo'llanilishi.

Zamonaviy biznes va sanoatda VR va AR samaradorlikni oshirish, xodimlarni o'qitish, ishlab chiqarishni optimallashtirish va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarning yangi shakllarini yaratish uchun muhim vositaga aylanmoqda. Quyida biznes va sanoatda ushbu texnologiyalarning asosiy qo'llan turlari keltirilgan:

1. Kadrlar tayyorlash:

- Xodimlarni o'qitish uchun VR: xodimlarni uskunaga texnik xizmat ko'rsatish yoki ish joyi xavfsizligi kabi real ssenariylarda o'rgatish uchun virtual muhit yaratish.

- Savdo jarayoni uchun AR: xodimlarga batafsil ko'rsatmalar hamda real vaqtda vizual ko'rsatmalar berish uchun AR dan foydalanish.

2. Dizayn va prototiplash:

- Virtual prototiplash: virtual mahsulot prototiplarini yaratish, bu esa korxonalariga jismoniy ishlab chiqarish boshlanishidan oldin batafsil test o'tkazish imkonini beradi.

- Dizayn uchun VR: muhandislar va dizaynerlar yangi mahsulot va loyihalarni vizuallashtirish hamda simulyatsiya qilish uchun VR dan foydalanishlari mumkin.

3. Xizmat va texnik yordam:

- Xizmat ko'rsatish uchun to'ldirilgan reallik: uskunalarga xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda muhandis, texnik xodimlarga real vaqtda qo'shimcha ma'lumot berish uchun ARdan foydalanish.

- Masofadan qo'llab-quvvatlash uchun VR: virtual muhitlar orqali masofaviy texnik yordam ko'rsatish, mutaxassislariga mahalliy jamoalarga masofadan yordam berish imkonini beradi.

4. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish va tahlil qilish:

- Ma'lumotlarni vizuallashtirish uchun VR: murakkab ma'lumotlar va tahlillarni vizuallashtirish uchun virtual muhit yaratish asosiy ishlab chiqarish va biznes ko'rsatkichlarini tushunishni osonlashtiradi.

- Real vaqt tahlili uchun AR: ish muhitida real vaqtda muhim ma'lumotlar va statistikani ko'rsatish uchun ARdan foydalanish.

5. Marketing va sotish:

- Virtual sayohatlar uchun VR: potentsial mijozlarga obyektlar, ko'chmas mulk yoki ishlab chiqarish korxonalari bo'ylab virtual sayohatlarni tashkil etish.

- Interaktiv taqdimotlar uchun AR: interaktiv mahsulot taqdimotlarini yaratish uchun AR dan foydalanish taqdimotlarni yanada qiziqarli va esda qolarli qiladi.

6. Mijozlarga xizmat ko'rsatish:

- Mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun VR: mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun virtual muhitlarni yaratish, masalan, turizm yoki xizmatlar sohasida.

- Mijozlarning tajribasini yaxshilash uchun AR: mahsulotlar yoki xizmatlar bilan ishlashda qo'shimcha ma'lumot yoki virtual elementlarni taqdim etish uchun ARdan foydalanish.

Biznes va sanoatda VR va AR dan foydalanish jarayonlarni yaxshilaydi, samaradorlikni oshiradi hamda xodimlar va mijozlar bilan o'zaro munosabatlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Virtual reallik (VR) va to'ldirilgan reallik (AR) ni muhandislikda qo'llash.

Muhandislik hozirda dizayn, o'qitish va xizmat ko'rsatishni yaxshilash uchun virtual va to'ldirilgan reallik texnologiyalaridan faol foydalanmoqda. Ushbu texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash mumkin bo'lgan bir nechta sohalar:

1. Virtual dizayn va prototiplash:

- 3D modellashtirish: muhandislar virtual makonda o'z dizaynlarining 3D modellarini yaratishi va boshqarishi mumkin, bu esa dizaynni batafsil o'rganish va optimallashtirish imkonini beradi.

- Virtual prototiplash: jismoniy amalga oshirishdan oldin funktsionallik va unumdorlikni tekshirish uchun mahsulot yoki qurilmalarning virtual prototiplarini yaratish.

2. Muhandislik sohasidagi ta'lim jarayonlari:

- Simulyatsiyalar: muhandislar ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish yoki murakkab texnik operatsiyalarni bajarish kabi vazifalarni virtual simulyatsiyalar orqali o'rganishlari mumkin.

- Jarayon davomida o'qitish: AR muhandislarga uskunaning holati haqida ma'lumot berib, ularni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida ogohlantiradi va zarur ko'rsatmalar beradi.

3. Xizmat ko'rsatish va ta'mirlash:

- Xizmat ko'rsatish uchun AR: muhandislar real vaqtda o'z ko'rish sohasida ta'mirlash yo'riqnomalari yoki texnik xususiyatlar kabi virtual ma'lumotlarni ko'rish uchun ARdan foydalanishlari mumkin.

- Xizmat ssenariylari: VR virtual xizmat ssenariylarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin, bu muhandislarga turli vaziyatlarni o'rganish va ko'nikma hosil qilish imkonini beradi.

4. Qurilish va loyihani boshqarish:

- Virtual sayohatlar: muhandislar va loyiha menejerlari real vaqt rejimida qurilish jarayonini baholash maqsadida qurilish maydonchasiga virtual sayohat qilish uchun VRdan foydalanishlari mumkin.

- Virtual makonda muloqot: a'zolar turli joylarda taqsimlangan bo'lsa ham, virtual jamoalarga hamkorlik qilish va muloqot qilish uchun VRdan foydalanish.

Shunday qilib, virtual va to'ldirilgan reallik loyihalash, o'qitish va boshqarish uchun samarali vositalarni taqdim etish orqali zamonaviy muhandislikda muhim rol o'ynaydi.

O'yin va kino sanoatida virtual reallik (VR) va to'ldirilgan reallik (AR)ning qo'llanilishi.

O'yin sanoatida:

1. Immersiv o'yin:

- VR o'yinlari: VR uchun maxsus yaratilgan o'yinlarning rivojlanishi o'yinchilarga o'zlarini virtual olamlarga to'liq singdirish imkonini beradi, bu esa o'ziga xos va ta'sirchan o'yinni ta'minlaydi.

- Simulyatsiyalar: VR parvoz simulyatorlari, poyga o'yinlari, kosmik simulyatorlar va boshqa real simulyatsiyalarni yaratish uchun ishlatiladi va foydalanuvchilarga hozirlik hissini beradi.

2. Ijtimoiy VR platformalari:

- Virtual olamlar: foydalanuvchilar virtual avatarlarni yaratishi va turli virtual muhitlarda boshqa o'yinchilar bilan muloqot qilishi mumkin bo'lgan platformalar.

- VR chatlari: 3D muhitlarda boshqa o'yinchilar bilan muloqot qilish, yanada samimiy va qiziqarli tajriba yaratish qobiliyati.

3. Janrlar bilan tajribalar:

- Interaktiv hikoyalar: VR interaktiv hikoyalarni yaratishga imkon beradi, bunda o'yinchilar syujet jarayoniga ta'sir qilishi va atrof-muhit bilan o'zaro munosabatda bo'lishi mumkin.

- Qo'rqinchli va sarguzasht janrlarida VR: Atmosferani yaxshilash va o'yinchilarning his-tuyg'ulariga ta'sir qilish orqali VR, ayniqsa, dahshat va sarguzasht janrlarida samarali bo'ladi.

Kino sanoatida:

1. Interfaol kino tajribalari:

- Interaktiv filmlar: tomoshabinlar hikoyaning borishiga ta'sir qilishi, turli yakunlarni tanlashi va qahramonlar bilan muloqot qilishi mumkin bo'lgan sinematik tajribalarni yaratish uchun VR dan foydalanish.

- VR hujjatli filmlari: tomoshabinlarga hujjatli hikoyalar voqealari va joylariga sho'ng'ish imkonini beruvchi virtual tajribalarni yaratish.

2. Virtual kinoteatrlar va premyeralar:

- VR ko'rish platformalari: foydalanuvchilar o'zlarining virtual kino zallarini yaratishlari va hatto dunyoning turli burchaklarida bo'lsalar ham do'stlari bilan filmlar tomosha qilishlari mumkin bo'lgan platformalar.

- VR Premyerlari: tomoshabinlar ijodkorlar va boshqa tomoshabinlar bilan muloqot qilishlari mumkin bo'lgan virtual film premyeralarini o'tkazish imkoniyati.

3. Kinoda to'ldirilgan reallik:

- Real vaqtda AR effektlari: ajoyib vizual effektlarni yaratishga imkon beruvchi virtual elementlarni real hayotdagi kadrlarga kiritish uchun AR dan foydalanish.

- Filmlarni tarqatish uchun AR ilovalari: tomoshabinlarga to'ldirilgan reallikda afishalar, reklama va boshqa materiallar bilan muloqot qilish imkonini beruvchi ilovalar.

4. Virtual kino platformalari:

- VR kinoteatrlari: tomoshabinlar virtual kinoteatrlarda filmlarni tomosha qilishlari mumkin bo'lgan platformalar noyob tomosha tajribasini yaratadi.

- VR festivallari: ishtirokchilar virtual joylarda bo'lishlari va boshqa tomoshabinlar bilan muloqot qilishlari mumkin bo'lgan virtual kinofestivallarni o'tkazish.

VR va AR birgalikda o'yin va kino sanoatida kontent yaratish va iste'mol qilishning an'anaviy yondashuvini o'zgartirib, tomoshabinlar va geymerlar uchun o'zaro ta'sirning yangi shakllari hamda o'yin va kino muhitlariga sho'ng'ishning yuqori darajasini ta'minlamoqda.

Virtual reallik (VR) va to'ldirilgan reallik (AR) ning turizmga qo'llanilishi.

Turizmdagi virtual reallik (VR):

1. Virtual sayohatlar:

- Virtual sayohatlar: sayohatchilar VRdan turli sayyohlik joylari va diqqatga sazovor joylarga virtual tashrif buyurish uchun foydalanishlar, bu orqali esa haqiqiy sayohatdan oldin sayohat tajribasini olishlari mumkin.

- Virtual muzeylar va ko'rgazmalar: tashrif buyuruvchilar noyob formatda kolleksiyalar va san'atni o'rganishlari mumkin bo'lgan virtual muzey maydonlarini yaratish.

2. Sayohatni rejalashtirish:

- VR sayyohlik agentliklari: mijozlar virtual agentliklardan mehmonxonalar, kurortlar va boshqa joylarga tashriflarni "sinov qilish" hamda optimal marshrutlarni tanlash uchun foydalanishlari mumkin.

- Virtual mehmonxonalar: foydalanuvchilar bron qilishdan oldin xonalar va jamoat joylarini oldindan ko'rishlari mumkin bo'lgan virtual mehmonxonalarni ochish.

3. Qo'llanmalar va ma'lumotlar:

- Virtual ta'lim dasturlari: turistlar tashrif buyurmoqchi bo'lgan mintaqaning tarixi, madaniyati va tilini o'rganishlari mumkin bo'lgan ta'lim dasturlarini yaratish.

- Virtual xaritalar: VRdan sayyohlarga notanish joyda yaxshiroq harakatlanishiga yordam beradigan batafsil virtual xaritalarni yaratish uchun foydalanish.

Turizmga to'ldirilgan reallik (AR):

1. Qo'llanmalar va ma'lumotlar:

- AR qo'llanmalari: sayyohlar o'z qurilmalarining kamerasini saytga yo'naltirib, diqqatga sazovor joylar, tashrif buyurmoqchi bo'lgan joyning tarixi, madaniyati va milliy urf-odatlar haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun AR ilovalaridan foydalanishlari mumkin.

- To'ldirilgan navigatsiya: to'ldirilgan reallik bo'yicha maslahatlar va axborot qatlamlari sayyohlarga yangi joylashuvni yanada samaraliroq yo'lga qo'yishga yordam beradi.

2. Interaktiv harakatlar:

- AR kvestlari: interfaol kvestlarni tashkil etish, bu yerda sayyohlar yashirin narsalarni topish va qiziqarli sarguzashtlarda qatnashish uchun AR dan foydalanadilar.

- AR interaktiv ko'rgazmalari: sayyohlarga noyob va qiziqarli hikoyalarni taklif qilish uchun AR yordamida ko'rgazmalar va diqqatga sazovor joylar yarating.

3. Reklama va marketing:

- AR reklamasi: turistlarga real vaqtda reklama taqdim qilish imkonini beruvchi qiziqarli va jozibali reklama kampaniyalarini yaratish uchun AR texnologiyalaridan foydalanish.

- Virtual mehmonxona sayohatlari: turistlar e'tiborini jalb qilish uchun real mehmonxonalarda xizmatlar haqidagi ma'lumotlar va sharhlar reytingi kabi AR elementlarini joylashtirish.

4. Madaniy tadbirlarda faollikni oshirish:

- Muzeylarda va ko'chalarda AR: tarix va madaniyatni tushunishni yaxshilash maqsadida muzeylar va tarixiy hududlar uchun to'ldirilgan reallik audio qo'llanmalarini yaratish.

- Restoranlarda AR: ovqatlar, shuningdek, restoran joylashgan hududning tarixi va madaniy xususiyatlari haqida ma'lumot beruvchi ilovalarni ishlab chiqish.

VR va AR texnologiyalari sayyohlik tajribasining muhim elementlariga aylanib, turli joylar va madaniyatlarni kashf qilish va ular bilan muloqot qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Texnologik taraqqiyot va muammolar.

Virtual va to'ldirilgan reallik (VR va AR) rivojlanishining hozirgi tendentsiyalari:

1. Sun'iy intellekt:

- Mashinaviy o'qitishdagi yutuqlar: aqlli virtual va to'ldirilgan reallik tajribalarini yaratish uchun murakkabroq va moslashtirilgan mashinaviy o'qitish algoritmlarini integratsiyalash.

- Avatarlar va chatbotlarda sun'iy intellektdan foydalanish: tabiiy va aqlli o'zaro aloqalar uchun sun'iy intellektdan foydalangan holda avatar va chatbotlarni ishlab chiqish.

2. Yaxshilangan grafika va yuqori piksellar soni:

- Real vaqtdagi real grafika: virtual va to'ldirilgan reallikda yanada real grafiklarga erishish uchun nurlarni kuzatish kabi ilg'or texnologiyalar.

- Ekran o'lchami va kadrlar tezligi: aniqroq va silliq vizual tajriba yaratish uchun ekran o'lchamlari va kadrlar tezligini yaxshilash.

VR va AR texnologiyalaridan foydalanishning axloqiy va ijtimoiy-madaniy jihatlari:

1. Maxfiylik va xavfsizlik:

- Ma'lumotlarni yig'ish va undan foydalanish: VR va AR texnologiyalari foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini yig'ishi, qayta ishlashi va ulardan foydalanishi borasidagi tashvish ortib bormoqda.

- Virtual olamlarda xavfsizlik: virtual muhitda kiberhujumlar va aralashuvlardan himoyalashning yanada samarali usullarini ishlab chiqish zarurati.

2. Ijtimoiy munosabatlarga ta'siri:

- Izolyatsiya va qaramlik: odamlar virtual olamlarni o'rganayotganda ijtimoiy o'zaro munosabatlarga nisbatan mumkin bo'lgan salbiy ta'sirni tan olish.

- Muloqotning yangi shakllari: VR va AR joriy etilishi natijasida yuzaga kelgan muloqot va o'zaro ta'sir usullaridagi o'zgarishlarni o'rganish.

Virtual va to'ldirilgan reallikni rivojlantirishning hozirgi tendentsiyalari yanada oqilona, yanada real va interaktiv texnologik tajribalarga intilishni aks ettiradi. Biroq, bu taraqqiyot texnologiyadan barqaror va samarali foydalanishni ta'minlash uchun e'tibor va muvozanatni talab qiladigan o'ziga xos axloqiy va ijtimoiy-madaniy muammolarni keltirib chiqaradi.

Rivojlanish istiqbollari.

Innovatsion tendentsiyalar:

1. Virtual olamlarning rivojlanishi:

- Metakoinot: metakoinotlar yaratish yo'lidagi evolyutsiya - turli platformalar va ilovalarni birlashtirgan yanada murakkab va o'zaro bog'langan virtual olamlar.

- Ijtimoiy virtual olamlar: ijtimoiy muloqot, virtual uchrashuvlar va hamkorlikdagi faoliyat uchun to'ldirilgan imkoniyatlarga ega virtual olamlarni ishlab chiqish.

2. Boshqa texnologiyalar bilan integratsiya:

- Sun'iy intellekt: virtual va to'ldirilgan reallikning sun'iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiyalashuvini yanada oqilona va shaxsiylashtirilgan o'zaro ta'sirlar uchun chuqurlashtirish.

- Buyumlar interneti (IoT): haqiqiy dunyodagi obyektlar va qurilmalar bilan o'zaro aloqada bo'lish uchun VR va AR imkoniyatlarini ishlab chiqish, bu foydalanuvchi tajribasini kengaytiradi.

Virtual va to'ldirilgan reallikni rivojlantirishning innovatsion tendentsiyalari texnologiya va atrofimizdagi dunyo bilan o'zaro munosabatimizni o'zgartirishni va'da qilmoqda. Sun'iy intellekt va buyumlar interneti kabi boshqa ilg'or texnologiyalar bilan integratsiya bu texnologiyalarning salohiyatini oshiradi va o'zaro ta'sir va funktsionallikning yangi darajalarini yaratadi.

VR va AR texnologiyalari sohasida yetakchi mamlakatlar:

AQSH: AQSH texnologiya va innovatsiyalar, jumladan VR va AR bo'yicha yetakchi hisoblanadi. VR va AR qurilmalarini ishlab chiqish va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan ko'plab yirik kompaniyalar aynan AQShda joylashgan.

Xitoy: Xitoy VR va AR texnologiyalariga faol sarmoya kiritmoqda va bu sohada asosiy o'yinchi hisoblanadi. Xitoy kompaniyalari VR va AR uchun uskunalar ishlab chiqarish va kontent yaratishda faol ishtirok etmoqda.

Janubiy Koreya: Janubiy Koreya texnologik innovatsiyalari bilan mashhur. Bu mamlakatda VR va AR uchun uskunalar ishlab chiqarish va dasturiy ta'minotni ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan kompaniyalar soni ortib bormoqda.

Yaponiya: Yaponiya ham VR va AR texnologiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Yaponiya kompaniyalari ushbu texnologiyalarning turli jihatlarini ustida faol ishlamoqda.

Buyuk Britaniya: Buyuk Britaniya ham, yuqorida keltirilgan mamlakatlar bilan bir qatorda VR va AR sohasiga katta hissa qo'shadi, bu sohada tadqiqot va ishlanmalarda faol ishtirok etadi.

Kanada: Kanada VR va AR sohasida tobora faol o'yinchiga aylanib bormoqda va innovatsiyalarga qo'shgan hissasi uchun e'tiborni tortmoqda.

Bu mamlakatlar nafaqat tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritmoqda, balki infratuzilma va texnologiya hamjamiyatlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlamogda, VR va AR ning ishlab chiqilishi va tarqalishini rag'batlantirmoqda. Ammo shuni yodda tutish kerakki, vaziyat o'zgarishi va texnologiyaning ushbu dinamik sohasida yangi rahbarlar paydo bo'lishi mumkin.

Xulosa.

Virtual va to'ldirilgan reallik - bu hayotimizning turli jabhalariga innovatsiyalarni olib keladigan qiziqarli va tez rivojlanayotgan texnologiya sohasi. Tadqiqot davomida biz asosiy atamalarning ta'rifini ko'rib chiqdik, VR va AR texnologiyalarining tarixiy rivojlanishini kuzatdik hamda ularning asosiy tamoyillari va qo'llanilishi sohasini ko'rib chiqdik.

Virtual olamlarning rivojlanishi va boshqa ilg'or texnologiyalar bilan integratsiyalashuv kabi hozirgi tendentsiyalar imkoniyatlar va rivojlanish istiqbollari haqida yangi ufqlari haqida xabar

beradi. Biz barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun ehtiyotkorlik va muvozanatni talab qiladigan axloqiy va ijtimoiy-madaniy muammolar haqida ham so'z yuritdik.

Virtual va to'ldirilgan reallik texnologiyalarining kelajagi porloq va kundalik tajribamizni o'zgartirish uchun potentsialga to'la. Biroq, ushbu texnologiyalarning muvaffaqiyati axloqiy masalalarni diqqat bilan tartibga solish va ko'rib chiqishga ham bog'liq bo'ladi. Maxfiylik, xavfsizlik va ijtimoiy-madaniy jihatlar virtual va to'ldirilgan reallik kelajagini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, virtual va to'ldirilgan texnologiyalar kelajakdagi texnologik taraqqiyotning ajralmas qismi bo'ladigan yangi imkoniyatlarni ochib, borliq bo'yicha tajribamizni o'zgartirishda davom etadi.

References:

1. "Virtual Reality: Concepts and Technologies" – Grant Tomas, 2018.
2. "Augmented Reality: Principles and Practice" - Jens Gravengard, Tobias Höltermann, 2013.
3. "The Fourth Transformation: How Augmented Reality & Artificial Intelligence Change Everything" - Robert Scoble, Shel Schellenberg, 2016.
4. "Virtual Reality Insider: Guidebook for the VR Industry" - Tama Lipovsky, 2017.
5. "Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control" - Stuart Russell.
6. "Augmented Human Research" – jurnal sayti: www.augmented-human.com
7. "Journal of Virtual Reality and Broadcasting" – jurnal sayti: www.jvr.org
8. "Journal of Artificial Intelligence Research" – jurnal sayti: www.jair.org

Internet resources:

1. Wikipedia – www.wikipedia.org
2. Road to VR – www.roadtovr.com
3. VRScout – www.vrscout.com
4. UploadVR – www.uploadvr.com
5. AWE (Augmented World Expo) – www.awexr.com
6. Reddit - [r/virtualreality](https://www.reddit.com/r/virtualreality) – www.reddit.com/r/virtualreality

DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

II International Scientific and Theoretical Conference

LOGEOKA™
SCIENCE